

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШДА ПАТРУЛ-ПОСТ ХИЗМАТИ БИЛАН ЎЗARO ҲАМКОРЛИГИ ФАОЛИЯТИ

Мустофакулов Бобур Асрор ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан

Хасанбоев Хаётилло Хусан ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси кундузги таълим
Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти ихтисослиги бўйича
таълим олаётган 3-ўқув курси 317-ўқув гуруҳи курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18723114>

Аннотация: Ушбу мақолада профилактика инспекторининг патрул-
пост хизмати билан ўзаро ҳамкорлиги, асосий йўналишлари, вазифалари,
ҳамкорликни амалга ошириш тартиби, профилактика инспекторларининг
патрул-пост хизмати билан жамоат тартибини сақлашни амалга оширишда
юзага келаётган муаммолар ва уларнинг ечимлари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: профилактика инспектори, патрул-пост хизмати,
жамоат тартиби, ҳамкорлик, маъмурий ҳудуд.

Аннотация: В данной статье рассматривается взаимодействие
инспектора профилактики с патрульно-постовой службой, основные
направления, задачи, порядок осуществления сотрудничества, проблемы,
возникающие при осуществлении инспекторами профилактики охраны
общественного порядка с патрульно-постовой службой, и пути их решения.

Ключевые слова: инспектор профилактики, патрульно-постовая
служба, общественный порядок, сотрудничество, административная
территория.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар
доирасида аҳолининг тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш ҳамда
жамиятимизда қонунга итоаткорлик ва жамоат хавфсизлиги маданиятини
шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, жамоат
хавфсизлигини таъминлаш йўналишидаги ишларни «Халқ манфаатларига
хизмат қилиш» тамойили асосида ташкил этишнинг мутлақо янги
механизм ва тартиблари жорий этилиб, давлат органларининг
жамоатчилик тузилмалари билан ўзаро мақсадли ҳамкорлиги йўлга
қўйилди.

Жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлашни
ташкил қилиш – бу ички ишлар идоралари, давлатнинг бошқа органлари ва
жамоат ташкилотларининг қонунга асосланган, илмий ва амалиётда ишлаб

чиқилган, уларнинг бевосита жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш, фуқароларнинг ҳаёти, саломатлиги, ҳуқуқ ва эркинликларини, жамият ва давлат манфаатларини жинойий ва ҳуқуққа хилоф бошқа ҳаракатлардан ҳимоялаш бўйича уларнинг мақсадга йўналтирилган, келшилган ва самарали фаолиятини таъминлашга қаратилаган комплекс бошқарув функцияларни амалга оширишидир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев “Биз адолат – қонун устуворлигида” деган тамойил асосида жамиятимизда қонунга ҳурмат, ҳуқуқбузарлик ҳолатларига мурасасизлик ҳиссини кучайтиришга қаратилган ишларимизни жадал давом эттирамиз. Бу борада ҳуқуқбузарлик ҳолатларининг олдини олишга алоҳида эътибор қаратилади. Бунинг учун аввало маҳалла имкониятларидан кенг фойдаланиш, профилактика инспекторларининг иш самараси ва масъулиятини ошириш, улар учун муносиб хизмат ва турмуш шароитини яратиб бериш чораларини кўришимиз даркор¹ деб таъкидлаган эди.

Профилактика инспекторлари билан патрул-пост хизмати ходимлари билан жамоат тартибини сақлашда ўзаро ҳамкорлиги жуда муҳим аҳамият касб этади. Профилактика инспекторининг жамоат тартибини сақлашдаги асосий вазифалари:

- маъмурий ҳудудни профилактик кўздан кечириш ва криминоген вазиятни таҳлил қилиш;
- маъмурий ҳудудда жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш;
- маъмурий ҳудудда ҳуқуқбузарликларнинг умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактикасини ташкил этиш ва амалга ошириш;
- фуқароларни қабул қилиш, уларнинг ариза ва шикоятларини кўриб чиқиш ва ҳал этиш;
- маъмурий ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ва улар тўғрисидаги ишларни юритиш ҳамда ҳал қилиш;
- маъмурий ҳудудда паспорт-виза ва назорат-лицензиялаш қоидаларига риоя этилишини таъминлаш;
- фаолияти тақиқланган ташкилотлар, диний-экстремистик гуруҳлар ва шу каби фаолиятга алоқадор бўлган шахсларни аниқлаш;

¹ Шавкат Мирзиёев. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови”. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси./ Халқ сўзи, 2016., № 243 (6678) Б.1-3.

– маъмурий ҳудудда содир этилган жиноятларни аниқлаш ва фош этиш чораларини кўриш; – жиноят содир этиб суд ва тергов органларидан яшириниб юрган, бедарак йўқолган шахслар, ахлоқ тузатиш ишлари тариқасида жазодан бўйин товлаб юрган маҳкумларни қидириб топиш, шахси ноаниқ мурдаларни шахсини аниқлаш;

– озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларга (муайян ҳуқуқдан маҳрум этилган, шартли ва ахлоқ тузатиш ишларига) ҳукм қилинган шахсларга нисбатан профилактик-назорат ишларини амалга ошириш белгиланган.

«Жамоат тартиби»га олимлар томонидан берилган таърифлар жамиятнинг ривожланиши билан ҳамоҳанг тарзда ривожланиб борди ва кейинчалик улар томонидан нисбатан кенгроқ таърифлар келтирилди. Жумладан, А.В. Куделич жамоат тартибини «жамият аъзолари томонидан қонун, ахлоқ, диний ва бошқа умумэътироф этилган хулқ-атвор қоидаларига ихтиёрий ва мажбурий тарзда риоя қилиш асосида жамиятда шаклланган муносабатлар тизими»². деб, А.В. Рагулин «амалдаги қонунчилик, урф-одатларда ва ахлоқий нормаларда белгиланган ижтимоий осойишталикни, нормал меҳнат шароитини, фуқароларнинг дам олиши ва турмуш тарзи, шунингдек, муассасалар, корхоналар ва ташкилотлар фаолиятини таъминлайдиган инсонлар ўртасидаги ижтимоий муносабатлар тизими» деб таърифлайди. Мазкур таърифларда «жамоат тартиби»нинг бир қатор жиҳатлари очиб берилган бўлса-да, ушбу муносабатлар айнан жамоат жойларида юзага келиши назардан четда қолган. Шу боис уларда «жамоат тартиби» тушунчасининг моҳияти тўлиқ очиб берилган, деб бўлмайди.

Рус олими И.И.Веремеенко «муайян ҳуқуқий категория сифатида жамоат тартиби – жамиятнинг ривожланиш эҳтиёжлари билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар тизими бўлиб, одамлар билан мулоқот қилиш жараёнида, жамоат жойларида пайдо бўлади ва ривожланади, ҳуқуқий ва бошқа ижтимоий нормалар билан тартибга солинади, фуқароларнинг шахсий ва ижтимоий хавфсизлигини ва шу билан ижтимоий ҳаётнинг тинчлиги, изчиллигини таъминлайди» деб берган таърифи мазмунига кўра юқоридаги таърифларга яқин бўлса-да, унда «жамоат тартиби» тушунчаси жамоат жойлари билан боғлаб берилган. Бироқ бу таъриф ҳам «жамоат тартиби» тушунчасини қамраб олиши керак бўлган айрим жиҳатлар,

² 130. Куделич А.В. Уголовно-правовая охрана общественного порядка в современной России: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Сибир., 2000. – С. 24.

жумладан, юридик шахслар манфаати кўзда тутилмаганлигини кўриш мумкин.

«Жамоат тартиби» тушунчасидан фарқли ўлароқ амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда «жамоат хавфсизлиги» тушунчасининг ҳуқуқий таърифи келтирилган: «жамоат хавфсизлиги – бу шахс, жамият ва давлатнинг жиноятчилик, бошқа ҳуқуққа хилоф ҳаракатлар, фавқулодда ҳолатлар оқибатлари, ижтимоий низолар, табиий офатлар, эпидемия, эпизоотия, йирик ҳалокатлар, авариялар ва ёнғинлардан ҳимояланганлик ҳолати».

Илмий-тадқиқотлар таҳлили ҳуқуқшунос олимлар томонидан «жамоат тартиби» ва «жамоат хавфсизлиги» тушунчаларининг ўзаро фарқи ва боғлиқлиги, объекти ва қамрови хусусида ҳам турлича фикр ва мулоҳазалар билдирилганини кўриш мумкин. Жумладан, А.А. Куделич – «жамоат тартиби» «жамоат хавфсизлиги» тушунчасидан фарқ қилмаслиги ва ушбу тушунчалар синоним эканлигини, В.И. Зарубин – «жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлиги умумий ўзакка эга бўлса-да, уларнинг ҳар бири мустақил таркибга эгаллигини»³ А.Ф. Гранина – «жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлиги тушунчалари ижтимоий муносабатларни тартибга солишдаги меъёрий воситалари билан сезиларли даражада фарқ қилишини» С.В. Борисов «ушбу тушунчалар асосий мазмунига кўра фарқ қилиши ва бир-бирининг ўрнини боса олмаслигини» С.С. Яценко – «жамоат тартиби ижтимоий хотиржамлик муҳитини, одамларнинг ҳаётини фаолияти учун қулай ташқи шароитларни яратишда намоён бўлса, жамоат хавфсизлиги хавfli манбаларни қўллашда ва хавfli ишларни амалга оширишда хавфсиз шароитларни яратишда намоён бўлади»⁴ М.З. Зиёдуллаев – ««жамоат тартиби» «жамоат хавфсизлиги»га қараганда кенгроқ тушунча бўлиб, ўз ичига фуқаролар шахсий хавфсизлиги ва айнан жамоат хавфсизлигини қамраб олади»⁵ деган фикрларни билдирадilar.

Жамоат тартибини сақлаш ва патрул-пост хизматлари назорат лицензия фаолияти объектларини назорат қилиш, жамоат жойларида патруль йўналишлари ва бошқа тадбирларда жамоат тартибини сақлаш, шу билан бирга жамоат жойларида жамоат тартибига қарши қаратилган

³ Зарубин В.И. Понятие общественного порядка как объекта хулиганства // Журнал российского права. – 2001. – № 8. – С.5. [Электрон манба]. – URL: <http://radnuk.info/pidrychnuku/kruminal-pravo/46-stashus1/23210-----q--q-2001-n-8-.html> (мурожаат вақти: 22.10.2019).

⁴ 60. Яценко С.С. Ответственность за преступления против общественного порядка: Монография. – Киев, 1976. – С.192.

⁵ Зиёдуллаев М.З. Аҳоли турар жойларида жамоат тартибини сақлаш тизимлари: тарихи, бугуни ва хориж тажрибаси: Ўсув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – Б.73.

хуқуқбузарликларни аниқлаш, уларнинг сабаб ва шарт-шароитларини бартараф этиш борасидаги вазифаларни бажаради.

– кўчалар ва бошқа жамоат жойларида содир этилган жиноятлар, тезкор вазиятнинг таҳлилин олиб бориш, патруль-пост нарядларини постлар ва патрулик йўналишларига жойлаштириш дислокациясини ишлаб чиқиш, шунингдек шаҳар, туман ҳудудида жорий суткада хизматни ташкил этиш бўйича қарор лойиҳасига таклифлар киритиш ва уни тайёрлаш;

– ўтказиладиган оммавий тадбирлар вақтида жамоат тартиби сақланишини таъминлаш;

– назорат-лицензиялаш тизими қоидаларига риоя этилишини текшириб, назорат қилиб бориш.

– кўчалар ва жамоат жойларидаги хуқуқбузарлик, жиноятларнинг олдини олиш, уларнинг содир этилиш сабаблари ва уларга имкон берган шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш;

– ички ишлар органларининг профилактик ҳисобида турувчи шахслар, маъмурий назорат остида турган шахсларнинг ўрнатилган талабларга риоя этишларини назорат қилиб бориш;

– диний-экстремистик кўпурувчилик, террорчилик фаолияти кўринишлари, наркотик-моддалар, ўқотар қурол-аслаҳаларни қонунга хилоф равишда ўтказиш, шунингдек бошқа тажовузларни аниқлаш ва уларнинг содир этилишига йўл қўймаслик чораларини кўриш.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш жоизки, Ўзбекистонда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш тизими ислоҳотлар натижасида халқчил, профессионал тузилмаган айланмоқда. Профилактика инспекторлари энг паст бўғинда – маҳаллада – хуқуқбузарликларнинг олдини олиш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш ва жамоат тартибини сақлашнинг асосий субъекти сифатида фаолият юритади. Уларнинг патруль-пост хизмати билан самарали ҳамкорлиги, маҳалла ва бошқа жамоатчилик тузилмалари билан бирга ишлаши орқали хуқуқбузарликлар сони камайиши, қонунга фуқароларда итоаткорлик маданияти кучайиши ва аҳолининг давлат институтларига ишончи ошиши таъминланади. Келажакда профилактика инспекторлари билан патруль-пост хизмати ходимлари билан ҳамкорлигини янада такомиллаштиришда рақамлаштириш, инспекторларнинг малакасини ошириш ва жамоатчилик иштироқини кенгайтириш орқали жамиятда тинчлик ва осойишталикни янада мустаҳкамлаш мумкин бўлади. Бу эса мамлакатимизда “инсон қадр

устувор” тамойилининг амалий ифодасидир. Бу орқали эса маҳалла тинч фуқаролар давлатдан рози бўлишади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Шавкат Мирзиёев. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови”. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси./ Халқ сўзи, 2016., № 243 (6678) Б.1-3.
2. Куделич А.В. Уголовно-правовая охрана общественного порядка в современной России: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Сибир., 2000. – С. 24.
3. Зарубихн В.И. Понятие общественного порядка как объекта хулиганства // Журнал российского права. – 2001. – № 8. – С.5. [Электрон манба]. – URL: <http://radnuk.info/pidrychnuku/kriminal-pravo/46-stashus1/23210-----q--q-20-01-n-8-.html> (мурожаат вақти: 22.10.2019).
4. Яценко С.С. Ответственность за преступления против общественного порядка: Монография. – Киев, 1976. – С.192.
5. Зиёдуллаев М.З. Аҳоли турар жойларида жамоат тартибини сақлаш тизимлари: тарихи, бугуни ва хориж тажрибаси: Ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – Б.73.
6. Bobur, Mustofaqulov, Asror o'g'li, Niyatullo Jahongir o'g'li Ahmadqulov. "muhim siyosatdan kasallik inspektorlarini oldini olish". Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.2 (2024): 58-62.
7. ugli G'ofurov, A. A., & o'g'li Mustofaqulov, B. A. (2024 yil, dekabr). huquqchilik profilaktikasi xizmatinda kadrlarni ta'lim olishning samarali tizimini takmonlash. xalqaro ilmiy konferensiyada “ilmiy ilmlar va innovatsion yundashishlari” (1-jild, 2-son, 16-22-betlar).
8. Атажанов Ў. М. и др. бозорлар худудида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимининг ташкилий-ҳуқуқий асослари таҳлили //Научный Фокус. – 2025. – Т. 3. – №. 30. – С. 152-162.
9. Бобур, Мустофақулов, Асрор Ўғли, and Умиджон Жамолиддин Ўғли Обиджонов. "профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси бўйича фаолиятини такомиллаштириш." Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.2-2 (2024): 33-39.
10. Bobur, Mustofaqulov, Asror O'g'li va Asadbek Abror O'g'li Abduxalilov."muhim hodisa bo'lgan holda kasallikning muhimligini tekshirishni profilaktikasi". Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.1-2 (2024): 130-136.

11. Мустофақулов Б. А. Ў., Ибрагимов А. Ш. Ў. профилактика инспекторлари томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилиши сабаблари ва унга имкон берган шарт-шароитлар тўғрисида ҳабардор қилишни такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 22-26.
12. Мустофақулов Б. А. Ў., Алламуратов А. С. У. профилактика инспекторларининг аҳоли олдида ҳисобот беришда давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлиги //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 2-2. – С. 67-72.
13. Мустофақулов Б. А. Ў., Сирожиддинов И. Р. Ў. профилактика инспекторининг уюшган жиноятчиликни олдини олиш чора-тадбирларини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 52-56.
14. Мустофақулов Б. А. Ў., Мамарахимов А. М. Ў. одам савдоси билан боғлиқ жиноятларнинг виктимологик профилактикасини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4-2. – С. 217-221.
15. Бобур М., Ўғли А., Рўзиев Ж. С. Ў. профилактика инспекторининг профилактик ҳисобга олинган шахслар билан ишлашда яқка тартибдаги профилактика чора-тадбирларини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 3. – С. 10-16.

